

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ В УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК В РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ

Автор: Саримсакова Гулчехра Муратовна¹

Аффилиация: Старший преподаватель русского языка кафедры «Иностранных языков» Международного университета Нордик¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17391851>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются актуальные проблемы и трудности, возникающие при формировании умения использовать русский язык в реальных ситуациях общения. Анализируются факторы, влияющие на успешность коммуникации, а также предлагаются возможные пути решения выявленных проблем. Особое внимание уделяется роли социокультурного контекста и необходимости формирования коммуникативной компетенции, включающей не только языковые знания, но и умения эффективно взаимодействовать в различных ситуациях.

Ключевые слова: русский язык, коммуникация, реальная ситуация общения, коммуникативная компетенция, социокультурный контекст, языковая компетенция, речевая компетенция, актуальные проблемы, трудности.

ВВЕДЕНИЕ

Русский язык, являясь одним из наиболее распространенных языков мира, играет важную роль в международном общении, науке, культуре и образовании. Однако, несмотря на широкое распространение и значительный объем исследований в области лингвистики и методики преподавания русского языка, проблема формирования умения эффективно использовать его в реальных ситуациях общения остается актуальной.

Целью данной статьи является анализ актуальных проблем и трудностей, препятствующих успешному развитию коммуникативных навыков на русском языке, а также поиск путей их решения.

В основе исследования лежит понятие коммуникативной компетенции, которое включает в себя не только знание грамматики и лексики, но и умение использовать язык в соответствии с социальными и культурными нормами. Коммуникативная компетенция предполагает владение различными типами речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), а также умение адаптироваться к различным коммуникативным ситуациям [Хуторской, 2003].

Развитие умения использовать русский язык в реальной ситуации общения требует формирования следующих компонентов:

1. Языковая компетенция: знание грамматики, лексики и фонетики русского языка.

2. Речевая компетенция: умение использовать языковые знания в различных типах речевой деятельности (говорении, слушании, чтении, письме).

3. Социокультурная компетенция: знание культурных норм и особенностей русскоговорящего общества, умение учитывать их при общении [Тер-Минасова, 2000].

4. Стратегическая компетенция: умение компенсировать недостаточное знание языка с помощью различных коммуникативных стратегий (например, перефразирования, уточнения).

МЕТОДОЛОГИЯ

Несмотря на значительные достижения в области методики преподавания русского языка в иноязычной среде, можно отметить проблемы и трудности, которые можно перечислить в следующей последовательности: недостаточное развитие речевых навыков, отсутствие аутентичной коммуникативной среды, социокультурные барьеры, влияние родного языка, страх совершить ошибку, недостаточное внимание к индивидуальным потребностям учащихся, ограниченный доступ к аутентичным материалам, недостаточная мотивация, проблема оценки коммуникативной компетенции, влияние цифровой коммуникации. Каждую проблему можно рассмотреть по представлению примеров. Студент, изучивший правила согласования падежей и времен глаголов, затрудняется в спонтанной беседе с носителем языка, делая паузы для подбора нужной формы. Учащиеся, успешно выполняющие упражнения на составление диалогов в учебнике, испытывают растерянность при необходимости заказать кофе в реальной кофейне, столкнувшись с незнакомыми фразами и темпом речи. В некоторых случаях мы замечаем, что иноязычный студент, то есть не носитель языка не знакомый с русским юмором, может неправильно понять шутку, восприняв её как оскорбление, и тем самым испортить общение.

Интерференция родного языка может проявляться в грамматических ошибках, неправильном произношении и использовании лексики. Примером можно указать: Учащийся, говорящий на узбекском языке, может использовать прямой порядок слов в русском предложении «Я иду в магазин сегодня» вместо «Сегодня я иду в магазин», что звучит неестественно для носителя русского языка. Боязнь допустить ошибку может сковывать учащихся, препятствуя их активному участию в коммуникации. Учащийся, стесняющийся своего акцента или незнания определенных слов, предпочитает отмалчиваться на занятиях, вместо того чтобы пытаться говорить и учиться на своих ошибках.

Стандартизированные программы обучения не всегда учитывают индивидуальные особенности и потребности каждого учащегося, что может снижать эффективность обучения. Примером этого: Учащийся, изучающий русский язык для профессиональных целей, вынужден тратить время на изучение тем, не связанных с его работой, что снижает его мотивацию и эффективность обучения.

Недостаток аутентичных материалов (фильмов, книг, газет, журналов) затрудняет формирование представления о реальном использовании русского языка в различных сферах жизни. То есть, студент иноязычной группы, использующие только адаптированные учебники, могут не понимать реальную речь носителей языка, изобилующую сленгом, идиомами и другими неформальными выражениями. Отсутствие мотивации к изучению русского языка может приводить к снижению интереса к обучению и, как следствие, к

низким результатам. Здесь мы видим, как студент, не видящий практического применения русского языка в своей жизни, может потерять интерес к занятиям и перестать выполнять домашние задания.

Традиционные методы оценки, ориентированные на проверку грамматических знаний, не всегда позволяют объективно оценить уровень коммуникативной компетенции учащихся. Значит учащийся, успешно выполняющий грамматические тесты, может испытывать трудности в спонтанной беседе, не умея быстро реагировать на вопросы и поддерживать разговор. В современном мире мы часто встречаем использование сокращений, сленга и неформального стиля общения в интернете. Это может негативно влиять на грамотность и культуру речи. Учащийся, привыкший использовать сокращения и сленг в онлайн-переписке, может переносить их в письменные работы и устные выступления, что негативно сказывается на качестве его речи.

Рассмотрев данные проблемы, можно выявить возможные пути решения данных проблем. Для повышения эффективности обучения русскому языку и формирования умения использовать его в реальных ситуациях общения необходимо в первую очередь увеличить количество практики говорения и слушания, для этого требуется использовать интерактивные методы обучения, такие как *ролевые игры, дискуссии, дебаты, проектная работа*. На примере можно организовать ролевую игру ситуация «В аэропорту», где учащиеся играют роли пассажиров, сотрудников аэропорта и таможенников, позволяет им практиковать речевые навыки в реальной коммуникативной ситуации.

Следующая форма — это где мы можем создать аутентичные коммуникативные ситуации, здесь требуется привлекать носителей языка к участию в учебном процессе, использовать аутентичные материалы, организовывать экскурсии и поездки в русскоговорящие страны если это возможно. Приглашение носителя языка на занятие для проведения дискуссии на актуальную тему, просмотр и обсуждение аутентичного фильма или видеоролика.

Конечно же немаловажно уделять больше внимания социокультурному аспекту, то есть изучать культуру, историю и традиции русскоговорящего общества, проводить занятия, посвященные этикету и правилам поведения в различных ситуациях общения. Преподаватель проводит занятия, посвященные русским народным праздникам и традициям, с демонстрацией видеоматериалов и обсуждением особенностей празднования.

Современный преподаватель должен создавать комфортную атмосферу на занятиях, поддерживать учащихся, поощрять их за старания, не критиковать за ошибки, использовать позитивные методы обучения. Использование метода «похвалы-критики-похвалы» очень помогает при оценивании устных выступлений учащихся, чтобы поддержать их и мотивировать к дальнейшему совершенствованию. А также есть индивидуальная форма, где можно учитывать индивидуальные потребности и интересы каждого учащегося, разрабатывать индивидуальные учебные планы и задания. Например, предоставление учащимся возможности выбирать темы для проектной работы, соответствующие их профессиональным интересам.

В данное время немаловажно повышать мотивацию, то есть использовать интересные и актуальные темы для обсуждения, показывать практическую

ценность знания русского языка, использовать игровые методы обучения. Организация конкурса на лучшее устное выступление на заданную тему с призами для победителей. Большой эффект мы наблюдаем, разработав новые методы оценки коммуникативной компетенции. Здесь можно использовать различные типы заданий, требующие активного участия в коммуникации (например, ролевые игры, интервью, презентации), оценивать не только правильность речи, но и умение эффективно взаимодействовать с собеседником. Оценка умения учащегося вести диалог на заданную тему с использованием критериев, учитывающих не только грамматическую правильность, но и беглость речи, умение слушать и отвечать на вопросы, а также использовать социокультурные знания. Данное задания мы используем в форме самостоятельной работы в университете «Нордик», студенты, изучающие русский как иностранный записывают по выбранной теме интервью, и помещают на платформу «Хемис», это электронная среда студента и преподавателя, где преподаватель может оценить студента.

В аспекте представленных документов можно сказать, что в основе подготовки будущих специалистов среднего звена лежит компетентностный подход, отличающийся все более конкретизированными, наполненными содержанием и имеющими практическую направленность компетенциями для каждой конкретной специальности или профессии, которыми должен овладеть каждый студент. [Сафонова В.В., 2004.]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование умения использовать русский язык в реальной ситуации общения является сложной и многогранной задачей, требующей комплексного подхода. Решение выявленных проблем и трудностей, связанных с развитием коммуникативной компетенции, позволит повысить эффективность обучения русскому языку и подготовить учащихся к успешному взаимодействию в современном мире. Для повышения эффективности обучения русскому языку и формирования умения использовать его в реальных ситуациях общения необходимо в первую очередь увеличить количество практики говорения и слушания, для этого требуется использовать интерактивные методы обучения, такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты, проектная работа. Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на разработку и апробацию новых методов и технологий обучения, учитывающих индивидуальные потребности учащихся и особенности социокультурного контекста. Изучение коммуникативных компетенций студентов как феномена компетентностного подхода к обучению позволило выявить и обосновать их структуру в проекции на структуру компетенции, принятую в психологии и педагогике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М.: Русский язык, 1990.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5.
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., 1991.

4. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях. М., 2004.

5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000.

6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2.

7. Шукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М., 2006.

8. Chernova N. (2024). Понятие фразеологизма и особенности фразеологической номинации. *Nordic_Press*, 3(0003).

9. Chernova N. (2024). Семантика клишированных единиц, выражающих эмоции и чувства человека. *Nordic_Press*, 2(0002).

10. Azamatova N. (2024). Механизмы психолого-педагогического воздействия новизны лекционной информации на слушателей (студентов). *Nordic_Press*, 3(0003).

11. Azamatova, N. (2025). Формирование лекторской компетентности у студентов педагогических вузов. *Nordic_Press*, 7(0007).

12. Саримсакова Г. М. (2021). Роль современного русского языка в обогащении культуры межнационального общения. *Наука и образование сегодня*, (2 (61)), 54-55.

13. Узакова М. Х., & Саримсакова, Г. М. (2020). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД СТИЛЯМИ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ. *Вестник науки*, 4(10), 14-21.

14. Саримсакова Г. М. (2023). Направление сравнительно-сопоставительного языкознания в Узбекистане. *Вестник науки*, 2(3 (60)), 205-213.

